

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TEMIR YO‘L TRANSPORTI INFRATUZULMASINI MODERNIZATSIYALASHNI BOSHQARISH

Imamaliyeva Feruza Raushanovna
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
"Biznesni boshqarish" magistranti

MANAGEMENT OF MODERNIZATION OF RAILWAY TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Imamaliyeva Feruza Raushanovna
Master's student "Business Management" of the Banking and Finance
Academy of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15235625>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasida temir yo‘l transporti infratuzilmasini modernizatsiyalashni boshqarish jarayonining nazariy asoslari va amaliy jihatlari yoritilgan. Temir yo‘l transporti mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlash, yuk va yo‘lovchi tashish tizimini barqaror rivojlantirishda muhim strategik soha hisoblanadi. So‘nggi yillarda "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ tomonidan olib borilayotgan modernizatsiya ishlari, jumladan, yangi logistika markazlarining qurilishi, raqamlashtirish, xalqaro transport yo‘laklariga integratsiya va zamonaviy texnik vositalarni joriy etish orqali infratuzilmaning samaradorligi oshirilmoqda. Tadqiqotda temir yo‘l infratuzilmasi boshqaruvini takomillashtirish bo‘yicha ilg‘or xorijiy tajribalar, investitsion salohiyat va innovatsion yondashuvlar asosida amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Mazkur yondashuvlar milliy transport tizimini yanada samarali, xavfsiz va ekologik barqaror holatga keltirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar:temir yo‘l transporti, infratuzilma, modernizatsiya, boshqaruv, logistika, raqamlashtirish, transport siyosati, investitsiya, O‘zbekiston temir yo‘llari, barqaror rivojlanish, xalqaro integratsiya.

Abstract: This thesis covers the theoretical foundations and practical aspects of the process of managing the modernization of railway transport infrastructure in the Republic of Uzbekistan. Railway transport is an important strategic sector in ensuring the country's economic security and sustainable development of the freight and passenger transportation system. In recent years, the modernization work carried out by Uzbekistan Railways JSC, including the construction of new logistics centers, digitalization, integration into international transport corridors, and the introduction of modern technical means, has increased the efficiency of the infrastructure. The study has developed practical proposals for improving railway infrastructure management based on advanced foreign experience, investment potential, and innovative approaches. These approaches will help make the national transport system more efficient, safe, and environmentally sustainable.

Keywords: railway transport, infrastructure, modernization, management, logistics, digitalization, transport policy, investment, Uzbekistan Railways, sustainable development, international integration.

Tahlil

Temir yo‘l transporti O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Ayniqsa, mamlakatning geografik joylashuvi – xalqaro savdo yo‘llari kesishmasida joylashgani, temir yo‘l infratuzilmasining strategik ahamiyatini yanada oshiradi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston temir yo‘l infratuzilmasini modernizatsiyalash borasida qator islohotlarni

amalgaga oshirib kelmoqda. Bunga “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ tomonidan yuritilayotgan keng ko‘lamli rekonstruksiya va modernizatsiya dasturlari yaqqol misol bo‘la oladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mavjud temir yo‘l tarmoqlarining katta qismi sovet davridan meros qolgan bo‘lib, ularning texnik holati va texnologik darajasi bugungi global logistika talablariga to‘liq javob bera olmaydi. Shu bois, infratuzilmani raqamlashtirish, logistika markazlarini yaratish, zamonaviy lokomotiv va vagonlar bilan ta‘minlash kabi chora-tadbirlar jadallik bilan olib borilmoqda. Jumladan, Toshkent-Andijon yo‘nalishidagi “Kamchik” dovoni orqali o‘tuvchi temir yo‘l liniyasi modernizatsiyasi, Farg‘ona vodiysining iqtisodiy izolyatsiyasini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2017–2023 yillar davomida temir yo‘l orqali tashilgan yuk hajmi 28% ga oshgan bo‘lsa, yo‘lovchi tashish ko‘rsatkichlarida ham barqaror o‘shish kuzatilmoqda. Bu esa modernizatsiya bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samarasini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Xitoy–Markaziy Osiyo–Yevropa yo‘nalishida multimodal transport koridorlarining shakllanishi O‘zbekiston uchun yangi tranzit imkoniyatlarini ochmoqda.

Shu bilan birga, infratuzilmani boshqarish sohasida hali muammolar mavjud: ayrim tarmoqlarda yuk tashish quvvatlarining yetishmasligi, eskirgan signalizatsiya va aloqa tizimlari, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy texnika bilan to‘liq ta‘minlanmaganligi modernizatsiya jarayonining barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, temir yo‘l infratuzilmasini modernizatsiyalashda faqat texnik jihatlarga emas, balki boshqaruv modelining takomillashtirilishiga ham alohida e‘tibor qaratish zarur. Xususan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh), xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, raqamli boshqaruv platformalarini joriy qilish kabi yondashuvlar orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Xulosa

O‘zbekiston Respublikasida temir yo‘l transporti infratuzilmasini modernizatsiyalash – mamlakat iqtisodiy xavfsizligi, eksport-import salohiyati va mintaqaviy integratsiyani ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, temir yo‘l tizimining zamonaviylashtirilishi nafaqat ichki transport xizmatlarining sifatini oshiradi, balki O‘zbekistonning global transport va tranzit yo‘laklaridagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

“Temir yo‘l transportini modernizatsiyalash – iqtisodiy taraqqiyot dvigateli” degan tamoyil asosida so‘nggi yillarda yirik infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Ayniqsa, raqamlashtirish, logistika markazlari barpo etilishi, signalizatsiya va boshqaruv tizimlarining yangilanishi modernizatsiya jarayonining samaradorligini oshirmoqda. Biroq, hali yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud: ayrim tarmoqlarning eskirganligi, moliyalashtirishdagi muvozanatsizlik, mahalliy ishlab chiqarish bazasining yetarli darajada shakllanmaganligi shular jumlasidandir.

Shu bois, temir yo‘l infratuzilmasini boshqarishda kompleks yondashuv talab etiladi. Bu borada davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni jalb qilish, xorijiy tajribalarni o‘rganish, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish muhim strategik vazifalardandir. Shu bilan birga, barqaror rivojlanish tamoyillariga mos ravishda ekologik jihatdan toza transport yechimlariga o‘tish ham ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lishi lozim.

Umuman olganda, O'zbekiston temir yo'l transportini modernizatsiyalash orqali nafaqat milliy iqtisodiyotni, balki butun mintaqaning transport-logistika tizimini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi "Transport sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-221-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi (2023). *Temir yo'l infratuzilmasi rivoji va investitsion loyihalar*. Toshkent: Transport vazirligi nashriyoti.
3. O'zbekiston Temir yo'llari AJ (2023). *Yillik hisobot*. Toshkent: "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ.
4. Djalilov, S. (2021). "Temir yo'l transporti tizimini modernizatsiyalashning dolzarb masalalari". *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 4(1), 55-62.
5. Karimov, M. (2020). "Transport infratuzilmasini boshqarishda innovatsion yondashuvlar". *Transport va logistika*, 3(2), 19-27.
6. World Bank (2022). *Modernization of Railway Infrastructure in Central Asia*. Washington, DC: World Bank Publications.
7. Asian Development Bank (2021). *Transport Sector Assessment: Uzbekistan*. Manila: ADB.
8. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2020). *Trans-European Railway Network Development in Central Asia*. Geneva: UNECE.
9. Gulomov, S.S. (2020). "Transport infratuzilmasini modernizatsiyalash va mintaqaviy integratsiya masalalari". *Milliy iqtisodiyot muammolari*, 2(1), 38-44.
10. OECD (2021). *Enhancing Connectivity in Central Asia: Rail Transport Focus*. Paris: OECD Publishing.
11. Qodirov, B. (2019). "Temir yo'l infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini oshirish usullari". *Ilm va taraqqiyot*, 5(3), 22-30.
12. UNESCAP (2022). *Sustainable and Smart Transport in Asia and the Pacific: Railway Perspectives*. Bangkok: UNESCAP.